

Leitlinien für ein clusterübergreifendes Bildungssystem

Natalie Banek, Till Bruckermann, Elena Klaric, Hanna Ohm, Helene Pachale

Unter Mitarbeit von: Dina Al-Kharabsheh, Gunnar Friege, Anne Geese, Laurenz Kötter, Rainer Müller, Moritz Waitzmann, Johannes Wespel

Beschreibung eines *Bildungssystem*

„*Ecological theories of learning* are based on the idea that learning develops over time and in multiple settings. Learning opportunities are made possible and shaped by the learning ecology that one inhabits. A *learning ecology* is the physical, social, and cultural context in which learning takes place. Like natural ecosystems, learning ecologies [...] have physical dimensions, which may or may not include easy access to nature, science museums, or advanced science programs or internships“ (Bevan, 2016, o. S.).

Learning ecosystems, basierend auf dem ökosystemischen Entwicklungsmodell von Bronfenbrenner (1981), beschreiben die physische, personale und sozio-kulturelle Dimension des individuellen Lernens (National Research Council, 2009). Um der üblichen Fokussierung auf schulisches Lernen als „island of expertise“ (Barron, 2006, 198) entgegenzuwirken, nehmen *learning ecosystems* die übergeordnete Tatsache in den Blick, dass Lernen in großen Teilen außerhalb des Unterrichts, bzw. über die Schulzeit hinaus, stattfindet (z. B. Falk et al., 2007). Während im Englischen die Bezeichnung *learning ecosystem* verbreitet ist (z. B. National Research Council, 2009), wird im Folgenden die Bezeichnung *Bildungssystem* verwendet, um das Ziel der Teilhabe zu betonen (z. B. Tischer & Komorek, 2024). Die Deutsche Telekom Stiftung möchte gemeinsam mit Akteur*innen der Bildungslandschaft ein *Bildungssystem* gestalten und formuliert in zehn Forderungen: Eine Neukonzeption und -organisation von Schule, die sich zukünftig stärker öffnet und in ein *Bildungssystem* einfügt (1), ein erfolgreiches *Bildungssystem* für Kinder und Jugendliche, in dem diverse Bildungsorte sinnvoll vernetzt sind (2), die Stärkung fachlicher und überfachlicher Kompetenzen (3), mehr Verantwortung für Kinder und Jugendliche in Bezug auf Erprobungsräume und Partizipation (4), neue Berufsbilder für Lehr-/Lernprofis, wie z. B. *Educational Technologist* oder *Teacher Librarians* an Schulen (5), multiprofessionelle Teams von Lehr-/Lernprofis, die auf Augenhöhe miteinander kooperieren und in Teams von- und miteinander lernen (6), mehr Kooperation von Bund, Ländern und Kommunen mit dem Ziel eines Bildungsföderalismus (7), gemeinsame Grundlagen für gute Bildung, wie z. B. Bildungsclouds (8), einen Bildungsrat in Form eines Gremiums, das visionäre Ideen entwickelt und als Impulse ins Bildungssystem bringt (9) und ein Lernen vom Ausland (10), das uns „in der Bildung meilenweit voraus“ ist (Deutsche Telekom Stiftung, 2020, 13). So zeigt die aktuelle PISA-Studie (2023), die als „weltweit wichtigste[r] Maßstab für Ländervergleiche der Qualität, Gerechtigkeit und Effizienz der Bildung und damit auch zu einer entscheidenden Triebfeder für Bildungsreformen“ (OECD, 2023, 7) gilt, einen deutschlandweiten „negativen Trend“ bei den durchschnittlichen Leistungen der Schüler*innen in Mathematik, Lesekompetenz und Naturwissenschaften seit 2012 (OECD, 2023, 198). Dagegen schnitten „6 ostasiatische Bildungssysteme (Hongkong [China]*, Japan, Korea, Macau [China], Singapur und Chinesisch Taipei) [in Mathematik] besser ab als alle anderen Länder und Volkswirtschaften. In Lesekompetenz erzielte nach dem leistungsstärksten Bildungssystem Singapur Irland*¹ ebenso gute Leistungen wie Estland, Japan, Korea und Chinesisch Taipei und bessere als 75 andere Länder und Volkswirtschaften. Die besten Leistungen in Naturwissenschaften erzielten dieselben sechs ostasiatischen Länder und Volkswirtschaften sowie

^{1*} „Bei der Interpretation der Schätzwerte für diese Länder bzw. Volkswirtschaften ist Vorsicht geboten, da ein oder mehrere der [...] genannten PISA-Stichprobenstandards nicht eingehalten wurden“ (OECD, 2023, 21).

Kanada* und Estland" (OECD, 2023, 58). Zu der Frage, warum es diesen Ländern gelingt, bessere Leistungen in ihren Bildungssystemen zu erreichen, lässt sich festhalten, dass „[d]ie Bildungssysteme in Dänemark*, Finnland, Hongkong (China)*, Irland*, Japan, Kanada*, Korea, Lettland*, Macau (China) und dem Vereinigten Königreich* als sehr gerecht bezeichnet werden [können]. Ihnen ist es gelungen, ein hohes Maß an sozioökonomischer Fairness zu erzielen und zugleich zu gewährleisten, dass ein großer Teil der 15-jährigen Schüler*innen in Mathematik, Lesen und Naturwissenschaften zumindest das Grundkompetenzniveau erreicht" (OECD, 2023, 236).

Als ein Beispiel für eine bildungsökosystemische Denkweise aus dem Ausland dient die US-amerikanische Plattform ScienceNearMe.org, die beim Bildungspolitischen Forum 2023 von Prof. Dr. Martin Storksdieck zum Konzept der Lernökologie vorgestellt wurde: Die Plattform fungiert als eine kostenlose Suchmaschine, die Interessierten beim Entdecken von Veranstaltungen, Projekten und Programmen in den Bereichen Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik unterstützt. Dazu werden die Suchpräferenzen mit den Partner*innenangeboten verglichen und nach Ort, Thema und Zielgruppe gefiltert, um anschließend passende Angebote zu präsentieren.

Ausgehend von den skizzierten wissenschaftsbasierten Erkenntnissen und Impulsen umfasst das von uns beschriebene cluster- und universitätsübergreifende *Bildungsökosystem* Lernkontexte, die sich zwischen Braunschweig und Hannover virtuell oder am konkreten Ort aufspannen und die Partizipation an Wissenschaft durch spezifische Aktivitäten, Artefakte, Akteur*innen und ihre Interaktionen ermöglichen.

Unser *Bildungsökosystem* kann aus drei Perspektiven betrachtet werden:

1. Aus der *soziokulturellen Perspektive* fördern multiprofessionelle Akteur*innen gemeinsames Lernen in verschiedenen Altersgruppen.
2. Aus der *gegenständlichen Perspektive* spannen sich Lernräume auf, in denen das Wissen in Repräsentationen transformiert wird. Dabei sind nicht nur universitäre Fachräume als Lernräume zu verstehen, auch andere Räume können zu Lernräumen werden.
3. Aus der *personalen Perspektive* werden Individuen durch stufenweise aufgebaute Lernangebote in der Breite bis hin zur Spitze gefördert.

Dabei ist zu unterscheiden zwischen einer beschreibend-analytischen Betrachtung, welche nach strukturellen Hürden fragt, die eine Teilhabe erschweren, und einer Betrachtung der normativen Vorgaben, die eine Teilhabe ermöglichen. Hier stellt sich die Frage, welche Aspekte über das Fachwissen hinaus zum Lernen dazu gehören, wie beispielsweise die Fähigkeit zum wissenschaftlichen Denken und Arbeiten, einer positiven Einstellung zur Wissenschaft, adäquate epistemologische Überzeugungen und die Identitätsentwicklung, eine *science person* zu sein.

Warum braucht es ein *Bildungsökosystem*? – Entwurf für die Leitlinien zur Gestaltung eines clusterübergreifenden *Bildungsökosystems*

Ausgehend von den Arbeitsergebnissen eines clusterübergreifenden Workshops am 29.01.2024 wurden die Problemlagen und mögliche Leitlinien, mit denen diesen begegnet werden kann, entwickelt. Diese Vorlage wurde bereits adaptiert und versteht sich auch weiterhin als ein Entwurf, der in der weiteren Ausgestaltung der Cluster sowie anderer universitärer Transferbereiche weiterentwickelt werden kann.

1) Förderung von Teilhabe an Wissenschaft

„Science education, as it is traditionally constituted, fails to engage and include a significant portion of society; most notably, women and people from high-poverty and non-dominant communities are underrepresented in science professional, academic, and organized leisure-time activities.“ (Bevan et al., 2010, 12)

Ein *Bildungsökosystem* dient als nützliches Gestaltungsinstrument für Pädagog*innen, die sich für Fragen der Gerechtigkeit interessieren und das Lernen sowohl innerhalb als auch außerhalb der Schule fördern wollen (Barron, 2006). „Unter Berufung auf das Bildungsminimum liegt dann Bildungsgerechtigkeit vor, wenn alle Kinder und Jugendlichen ein Mindestmaß an Kompetenzen aufweisen, das sie zu selbstständiger Lebensgestaltung und aktiver Teilhabe an der Gesellschaft befähigt“ (Tenorth, 1994, zitiert nach Nerowski, 2017, 442). Wann eine „Teilhabe-fähigkeit“ vorliegt, bleibt dabei undefiniert (Pant im Interview mit Schmall, 2023). Neben der Teilhabegerechtigkeit und der Verteilungsgerechtigkeit, die eine Vergabe nach dem Leistungsprinzip fokussiert, betrachtet die Anerkennungsgerechtigkeit das Bildungssystem dann als gerecht, wenn es seinen Schüler*innen eine maximale Anerkennung und Wertschätzung vermittele, und zwar „durch die Steigerung von Selbstwertgefühl und positiven Selbstkonzepten“ (ebd., 4) und durch respektvolle und empathische Lehrer*innen-Schüler*innen-Beziehungen, was zu guter Bildung und guter Leistungen führe (ebd.).

Bildungsteilhabe ist nicht-optionale Voraussetzung, damit Teilhabe an verschiedenen gesellschaftlichen Formen wie vor allem Arbeit und selbständiger Lebensführung möglich wird. Bildungsbezogene Teilhabegerechtigkeit muss darum „vom Resultat der Bildungsverläufe her gedacht“ (Dietrich, 2017, 41) werden. Nach Dietrich (2017) lässt sie sich darum „eigentlich nur im Futur II rekonstruieren: Die Bildungsgänge sind dann gerecht organisiert, wenn alle Beteiligten die gleichen Chancen gehabt haben werden, die ‚Vorbereitungskurse‘ auf gesellschaftliche Teilhabe ihren Möglichkeiten nach erfolgreich zu durchlaufen“ (Dietrich, 2017, 41). Chancengerechtigkeit liegt dann „auf dem meritokratischen Prinzip auf, demzufolge das Einmünden der Bildungsgänge in ungleiche Lebenschancen durch die vermeintlich objektiv feststellbare ungleiche Leistung der Individuen gerechtfertigt wird“ (ebd.).

Bezogen auf die Teilhabe an Wissenschaft hat sich der UN-Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 2020 in einer Allgemeinen Bemerkung mit dem Recht auf Teilhabe an den Errungenschaften des wissenschaftlichen Fortschritts beschäftigt. Darin wird konkretisiert, wie eine Teilhabe im Sinne von Artikel 15 des UN-Sozialpakts² ausgestaltet sein sollte: „Im Kern soll Teilhabe gewährleisten, dass alle Menschen zum einen von den Errungenschaften der Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse profitieren können, zum anderen, dass sie am wissenschaftlichen Fortschritt selbst partizipieren und diesen aktiv mitgestalten können“ (Phan-Warneke & Strasser, 2023, 1). Und weiter: „In erster Linie bedeutet Zugänglichkeit, dass alle Menschen gleichberechtigten Zugang zu wissenschaftlichem Fortschritt und dessen Anwendungen und Errungenschaften sowie zu Erkenntnissen zu deren Vorteilen und Risiken haben“ (Phan-Warneke & Strasser, 2023, 2). Teilhabe an Wissenschaft meint also sowohl Partizipation als auch die Möglichkeit zur aktiven Mitgestaltung sowie einen gleichberechtigten Zugang zur Wissenschaft.

➔ *Im Bildungsökosystem können Interessierte Wissenschaft realitätsnah erleben, sich ausprobieren und als erfolgreich erleben, Begabungen und Selbstwirksamkeit entwickeln. Neben einer Breitenförderung wird durch eine kontinuierliche Teilnahmemöglichkeit eine Förderung von der Breite in die Spitze ermöglicht.*

² „Artikel 15 des UN-Sozialpaktes formuliert das Recht auf Teilhabe am kulturellen Leben und das Verhältnis von Wissenschaft und wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechten“ (Phan-Warneke & Strasser, 2023, 1).

2) Komplementär vernetzte Angebote

Komplementär vernetzte Angebote sind ein zentrales Element eines funktionierenden *Bildungsökosystems*, denn eine Vernetzung mit bestehenden Angeboten sorgt für systematische Synergien und Austausch zwischen Anbietenden, Formaten und Zielgruppen. Eine komplementäre Vernetzung versteht sich als eine sinnvolle Verknüpfung unterschiedlicher Angebote in Bezug auf Inhalte, methodische Zugänge oder gesellschaftliche Perspektiven (Richter et al., 2018).

Im *Bildungsökosystem* geht es darum, themenspezifische unterrepräsentierte Zielgruppen zu adressieren und adäquate themenspezifische Angebote zu entwickeln und/oder bestehende Angebote miteinander zu verknüpfen. Lernumgebungen und -angebote miteinander zu verbinden, ist eine globale Herausforderung, die an *learning ecosystems* gestellt wird (Shaby et al., 2021).

Idealerweise sind *Bildungsökosysteme* mehrdimensionale, dynamische Systeme, in denen Bildungsangebote (sowohl innerhalb als auch außerhalb der Schule) miteinander verbunden und vernetzt sind, so dass ihre Bestrebungen aufeinander aufbauen und zu einem größeren Ganzen vereint werden. So werden den Lernenden zahlreiche Möglichkeiten geboten, nahtlose Wege über verschiedene Kontexte und Rahmenbedingungen hinweg zu schaffen, um ihre Interessen und Bestrebungen zu unterstützen (ebd.).

- ➔ *Das Bildungsökosystem ist komplementär vernetzt und nimmt eine Priorisierung von Gruppen in zielgruppenspezifischen Angeboten vor. Es berücksichtigt dabei unterrepräsentierte Gruppen. Die Angebote sind dauerhaft angelegt (Beständigkeit der Angebote), möglichst modular aufgebaut (Strukturiertheit der Angebote) und frei kombinierbar. Durch die Angebote wird die Teilhabe der unterschiedlichen Zielgruppen an der Wissenschaft gefördert.*

3) Transparenz über Verfügbarkeit von Angeboten

„The new literacy, beyond text and image, is one of information navigation. The real literacy of tomorrow entails the ability to be your own personal reference librarian—to know how to navigate through confusing, complex information spaces and feel comfortable doing so. 'Navigation' may well be the main form of literacy for the 21st century". (Brown, 2000, 14)

Es ist also nicht unbedingt die (fehlende) Verfügbarkeit von Ressourcen, die den Jugendlichen die Verfolgung ihrer Interessen erschwert. Ebenso problematisch, wenn nicht sogar noch problematischer, sind Fragen der Sichtbarkeit, d. h. der Identifizierung und Erkennung der Verfügbarkeit von Ressourcen. Barron (2006; 2010) hebt hervor, wie wichtig es ist, Verbindungen zwischen Lernaktivitäten nachvollziehen zu können, um MINT-Ergebnisse besser zu verstehen. Insbesondere für unterrepräsentierte Ziel- oder Randgruppen ist die unzusammenhängende Natur von Ressourcen innerhalb von *learning ecosystems* besonders problematisch (Shaby et al., 2021). Um das Interesse über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten, ist die Fähigkeit, sich erneut mit dem Objekt oder Thema des Interesses zu beschäftigen, eine notwendige Bedingung. Im Hinblick auf die Unterstützung von Interessen über einen längeren Zeitraum braucht es als ein entscheidendes Element eine eindeutige Auszeichnung von MINT-*Bildungsökosystemen* (Renninger & Hidi, 2020).

Ein Haupthindernis für Jugendliche bei der Bildung von Interessenpfaden ist also die unkoordinierte Natur der verschiedenen Angebote in unterschiedlichen Umgebungen und Kontexten und die Schwierigkeit für Jugendliche, das nächstmögliche Angebot zu finden, das ihren Interessen entspricht. Eine erfolgreiche Koordinierung des *learning ecosystems* setzt voraus, dass sich alle Anbietenden in einem Ökosystem zu einer fortlaufenden und kontinuierlichen Kommunikation untereinander verpflichten, um sicherzustellen, dass die Möglichkeiten und Optionen für Jugendliche und ihre Familien klar und kontinuierlich ausgedrückt sind (Shaby et al., 2021).

- ➔ *Das Bildungssystem schafft Transparenz über verfügbare Angebote durch Kommunikation von Lernangeboten an einem zentralen Ort und klare Strukturen in der Verantwortlichkeit. Auf diese Art und Weise unterstützt es die Anbietenden im Bildungssystem darin, passende Angebote auszubringen. Dabei versteht sich das lokale Bildungssystem als anschlussfähiges System, das Übergänge zu einem übergreifenden Bildungssystem ermöglicht und explizit gestaltet.*

4) Zielgruppenspezifisch und Zugänglichkeit

„Availability and accessibility include both awareness that a resource exists, as well as the means and opportunity to utilize it“ (Shaby et al., 2021, 645). Neben Verfügbarkeit der Ressourcen geht es also auch um die Zugänglichkeit dieser, genau wie darum, die Mittel und Möglichkeiten zu haben, die Ressourcen zum eigenen Vorteil zu nutzen.

Mit ihrem Ansatz **„Kooperation als Prinzip – gemeinsam sind wir stärker“** trägt die Leibniz Universität Hannover (LUH) in ihrer Transferstrategie (2020) „durch enge Zusammenarbeit mit der Wirtschaft zur Entwicklung der Region und des Landes bei“ (LUH, 2020, 1). Dabei wird die „Region als Kooperations- und Verantwortungsraum“ (ebd.) betrachtet, in dem die LUH „durch ihre Transferaktivitäten einen Mehrwert für die Region“ (ebd.) schafft. „Wissens- und Technologietransfer, Ausgründungen, Wissenschaftskommunikation und wissenschaftliche Weiterbildung sind dabei die Pfeiler der Transferlandschaft an der LUH“ (ebd.).

- ➔ *Das Bildungssystem ist regional orientiert, bietet aber durch mobile Angebote auch überregionale Teilhabemöglichkeiten. Mit Hilfe von gezielten Strukturen und Maßnahmen können alle Jugendlichen an den Programmen des Bildungssystems teilhaben (Chancengerechtigkeit).*

5) Multiprofessionalität und Professionalisierung

„Learning, and the development of a sustained commitment to a discipline, develops over multiple settings and timeframes. Lack of collaboration across settings can create barriers to learning and development.“ (Bevan et al., 2010, 60).

Da wissenschaftliche Kompetenz ein reichhaltiges Spektrum an konzeptionellem Verständnis, Denkweisen, die Fähigkeit, wissenschaftliches Wissen für persönliche und gesellschaftliche Zwecke zu nutzen, sowie ein Verständnis für die Bedeutung und Relevanz der Wissenschaft für das tägliche Leben umfasst, kann keine Institution allein das Ziel der Entwicklung wissenschaftlicher Kompetenz erreichen (Bevan et al., 2010). In ihrer Transferstrategie sieht sich die LUH als wesentliche Akteurin „im regionalen Innovations-Ökosystem“ (LUH, 2020, 2) und damit „verpflichtet, bei der Bewältigung anstehender Herausforderungen mitzuwirken. Die Forschungsschwerpunkte der LUH und ihr weitgespanntes Netzwerk zu externen Partner*innen (Hochschulen und Forschungseinrichtungen, Unternehmen, Stiftungen, politische Akteur*innen) bilden eine hervorragende Basis für erfolgreiche und nachhaltige Transferaktivitäten“ (ebd.).

Was ein offenes, komplexes, anpassungsfähiges System mit dynamischen und voneinander abhängigen Elementen so leistungsfähig und anpassungsfähig an neue Umgebungen macht, ist unter anderem ihre Diversität (Brown, 2000). Diversität bezieht sich im Bildungssystem sowohl auf seine Angebote, als auch in Bezug auf die Nutzenden und jenen, die die Angebote durchführen. So können beispielsweise MINT-spezifische Mentor*innen ausgebildet werden (Allen et al., 2020), bei denen Erwachsene ehrenamtlich tätig sind oder speziell eingestellt werden, um als Vermittler*innen zwischen Jugendlichen und den MINT-Lernressourcen in einer Gemeinde zu fungieren (Shaby et al., 2021).

Für eine optimale Förderung der Jugendlichen braucht es „eine gemeinsame Verantwortungsübernahme für ihren Lernerfolg und einen ganzheitlichen Blick aus verschiedenen Perspektiven auf ihre Lern- und Entwicklungsprozesse“ (Brinkmann & Müller, 2021, 5). Entscheidend dafür ist, den schulischen, familiären und gesellschaftlichen Herausforderungen der Jugendlichen „durch eine Bündelung komplementärer

Kompetenzen adäquat [zu] begegnen" (ebd.). Erst bei einer gelungenen multiprofessionellen Kooperation aller Akteur*innen profitieren die Schüler*innen von der Perspektivenvielfalt der beteiligten Professionen (ebd.).

In einem Bildungsökosystem muss es demnach darum gehen, mit Hilfe von multiprofessionellen Teams gemeinsam eine Professionalisierung der Angebote zu erreichen. *Multiprofessionelle Kooperationen* zeichnen sich „durch mehrere Merkmale aus: a) eine Herausforderung im beruflichen Alltag, deren Problemlösung durch die Nutzung der Kompetenzen von unterschiedlichen Berufsgruppen effektiver und effizienter erscheint, b) ein gezieltes und längerfristiges, d. h. nicht nur punktuelles Zusammenwirken von mehr als zwei unterschiedlichen Berufsgruppen an einem Ort, c) einen relativ hohen Spezialisierungsgrad der beteiligten Berufsgruppen, d) eine detaillierte Abstimmung und verbindliche Regelung der beruflichen Zuständigkeiten und Handlungsabläufe zwischen den Berufsgruppen sowie e) einen kontinuierlichen und zeitlich umfassenden fachlichen Austausch zwischen den Berufsgruppen vor Ort" (Speck, 2020, 1455).

Die Technische Universität Braunschweig (TUB) formuliert auf ihrer Webseite zum Wissenstransfer wie folgt: „**Co-Creation** in der Forschung bezieht sich auf einen **partizipativen Ansatz**, bei dem Forscherinnen und Forscher eng mit **externen Akteuren** zusammenarbeiten, um gemeinsam Wissen zu generieren, Lösungen zu entwickeln und **Innovationen voranzutreiben**" (TUB, o. J., Hervorheb. i. O.). Und weiter: „Durch die Zusammenarbeit von Forschenden mit externen Akteuren werden sowohl theoretisches Wissen als auch praktische Erfahrungen und Bedürfnisse zusammengeführt, um innovative und **anwendungsorientierte Lösungen** zu entwickeln. Co-Creation kann dabei verschiedene Formen annehmen.“ (ebd.).

→ *Durch die Aktivierung von multiprofessionellen Teams im Bildungsökosystem werden wissenschaftliche Inhalte zielgruppen- und kontextspezifisch aufbereitet. Dadurch wird Kooperation zwischen den Akteur*innen in Wissenschaft gefördert und werden die Angebote professionalisiert. Entstehende Synergien können für die Außenkommunikation genutzt werden.*

6) Wissenschaftsorientierte Fundierung, Wirkungs- und Wirksamkeitsforschung

Die Angebote im *Bildungsökosystem* sind empirisch fundiert und werden in regelmäßigen Abständen auf ihre Wirkung und Wirksamkeit hin untersucht. Zudem werden aktuelle und anschlussfähige empirische Erkenntnisse in das *Bildungsökosystem* eingebracht und das *Bildungsökosystem* dahingehend sowie im Sinne einer nachhaltigen Struktur für die Aufnahmen weiterer Themen und Institutionen untersucht.

→ *Das Bildungsökosystem analysiert die erreichten Zielgruppen und sorgt sowohl für eine empirische Fundierung als auch eine kontinuierliche Beforschung der Wirkung und Wirksamkeit der Angebote.*

Literatur

- Allen, S., Kastelein, K., Mokros, J., Atkinson, J., & Byrd, S. (2020). STEM guides: Professional brokers in rural STEM ecosystems. *International Journal of Science Education, Part B*, 10(1), 17–35. <https://doi.org/10.1080/21548455.2019.1700317>
- Barron, B. (2006). Interest and Self-Sustained Learning as Catalysts of Development: A Learning Ecology Perspective. *Human Development*, 49(4), 193–224. <https://doi.org/10.1159/000094368>
- Barron, B. (2010). Conceptualizing and Tracing Learning Pathways over Time and Setting. *Yearbook of the National Society for the Study of Education*, 109(1), 113–127. Retrieved March 12, 2024 from <https://www.learntechlib.org/p/68401/>
- Bevan, B., Dillon, J., Hein, G. E., Macdonald, M., Michalchik, V., Miller, D., Root, D., Rudder, L., Xanthoudaki, M., & Yoon, S. (2010). *Making Science Matter: Collaborations Between Informal Science Education Organizations and Schools. A CAISE Inquiry Group Report*. Center for Advancement of Informal Science Education (CAISE).

- Bevan, B. (2016). Stem Learning Ecologies. Relevant, Responsive, and Connected. *NSTA. Connected Science Learning March 2016*, 1(1). <https://www.nsta.org/connected-science-learning/connected-science-learning-march-2016/stem-learning-ecologies>
- Bronfenbrenner, U. (1981). *Die Ökologie der menschlichen Entwicklung*. Klett.
- Brinkmann, B. & Müller U. (2021). *Gemeinsam mehr erreichen. Multiprofessionelle Kooperation beginnt im Lehramtsstudium*. Monitor Lehrerbildung. <https://www.monitor-lehrerbildung.de/schwerpunkte/-multiprofessionelle-teams/>
- Brown, J. S. (2000). Growing up Digital. How the Web Changes Work, Education, and the Ways People Learn. *Change: The Magazine of Higher Learning*, 32(2), 11–20. <https://doi.org/10.1080/00091380009601719>
- Deutsche Telekom Stiftung (Hrsg.) (2020). *Wissen, was in Zukunft zählt. Jahresbericht 2019/2020*. <https://www.telekom-stiftung.de/sites/default/files/files/media/publications/Telekom-Stiftung-Jahresbericht-2019-2020.pdf>
- Dietrich, C. (2017). Teilhaben – Teil sein – Anteil nehmen. Anthropologische Argumente der Zugehörigkeit. In I. Miethe, A. Tervooren & N. Ricken (Hrsg.), *Bildung und Teilhabe. Zwischen Inklusionsforderung und Exklusionsdrohung* (29–46). Springer VS. <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-658-13771-7.pdf>
- Falk, J. H., Storksdieck, M. & Dierking, L. D. (2007). Investigating public science interest and understanding. Evidence for the importance of free-choice learning. *Public Understanding of Science*, 16(4), 455–469. <https://doi.org/10.1177/0963662506064240>
- [LUH] Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover (Hrsg.) (2020). *Transferstrategie der Leibniz Universität Hannover*. https://www.uni-hannover.de/fileadmin/Dezernat4/SG44/LUH-Transferstrategie_v1.pdf
- National Research Council (2009). *Learning science in informal environments: People, places, and pursuits*. <https://doi.org/10.17226/12190>
- Nerowski, C. (2018). Leistung als Kriterium von Bildungsgerechtigkeit. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, 21(3), 441–464. <https://doi.org/10.1007/s11618-017-0775-x>
- Phan-Warnke, L., & Strasser, J. v. (2023). *Das Recht auf Teilhabe an der Wissenschaft: Allgemeine Bemerkung Nr. 25 des UN-Ausschusses für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. (Information / Deutsches Institut für Menschenrechte, 46)*. Deutsches Institut für Menschenrechte. <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-88360-5>
- OECD (Hrsg.) (2023). *PISA 2022 Ergebnisse (Band I): Lernstände und Bildungsgerechtigkeit*. wbv Media. <https://doi.org/10.3278/6004956w>
- Renninger, K. A., & Hidi, S. (2020). To level the playing field, develop interest. *Policy Insights from the Behavioral and Brain Sciences*, 7(1), 10–18. <https://doi.org/10.1177/2372732219864705>
- Richter, C., Sajons, C., Gorr, C., Michelsen, C. & Komorek, M. (2018). Vernetzung außerschulischer GINT-Lernorte. In: C. Maurer (Hrsg.), *Qualitätvoller Chemie- und Physikunterricht - normative und empirische Dimensionen. Jahrestagung der GDGP 2017*; S. 648–651; Universität Regensburg. https://gdcp-ev.de/wp-content/tb2018/TB2018_648_Richter.pdf
- Schmoll, H. (2023). Was ist in der Bildung eigentlich gerecht? Hans Anand Pant im Interview. *Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 26.04.2023*. Aktualisiert am 30.04.2023. <https://www.faz.net/-gyl-b815n>
- Shaby, N., Staus, N., Dierking, L. D. & Falk, J. H. (2021). Pathways of interest and participation: How STEM-interested youth navigate a learning ecosystem. *Science Education*, 105(4), 628–652. <https://doi.org/10.1002/sce.21621>
- Speck, K. (2020). Multiprofessionelle Kooperation in der Ganztagsbildung. In P. Bollweg, J., Buchna, T. Coelen, & H.-U. Otto (Hrsg.), *Handbuch Ganztagsbildung* (2. Aufl., 1453–1465). Springer VS. https://doi.org/10.1007/978-3-658-23230-6_107

Tischer, J. & Komorek, M. (2024). Komplexe Themen in komplementär vernetzten Lernangeboten. In H. van Vorst (Hrsg.), *44. Frühe naturwissenschaftliche Bildung. Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physik. Jahrestagung in Hamburg 2023* (S. 586–589). Universität.

[TUB] Technische Universität Braunschweig (Hrsg.) (o. J.). *Co-Creation*. <https://www.tu-braunschweig.de/transferservice/wissenstransfer/co-creation>